

№3

MOLIYAVIY TEXNOLOGIYALAR

ILMIY ELEKTRON JURNALI

ISSN: 2181-3965
VOLUME 5
TOSHKENT 2026

“MOLIYAVIY TEXNOLOGIYALAR” ILMIY ELEKTRON JURNALI TAHRIRIYAT KENGASHI RAISI

To‘lqin Zakirovich Teshabayev – tahririyat kengashi raisi. Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti rektori, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI

Mehmonov Sultonali Umaraliyevich – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O‘quv ishlari bo‘yicha birinchi prorektor, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abdurahmanova Gulnora Qalandarovna - Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo‘yicha prorektor, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Karimova Komila Daniyarovna - Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Yoshlar masalalari va ma‘naviy-marifiy ishlar bo‘yicha birinchi prorektor, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent

Xudoyqulov Sadirdin Karimovich - Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Hududiy ta‘lim masalalari va markazlar bo‘yicha prorektor, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Sindarov Sherzod Egamberdiyevich – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Infratuzilmalarni rivojlantirish va iqtisod ishlari bo‘yicha prorektor, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent

Saparov Aktam Jo‘rayevich – bosh muharrir, filologiya fanlari doktori

Islamkulov Alimnazar Xudjamuratovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Pardayev Abdunabi Xoliqovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Kuziyev Islomjon Ne‘matovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Baymurotov Tursunbay Maxkambayevich – iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor

Omonov Akrom Abdinazarovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Sharipov Qongratbay Avezimbetovich – texnika fanlari doktori, professor, O‘zbekiston Respublikasi Oliy ta‘lim, fan va innovatsiyalar vaziri

Jumayev Nodir Xosiyatovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor, O‘zbekiston Respublikasi Oliy Kengashi deputati

Haydarov Nizomiddin Hamroyevich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Raviprakash G. Dani – Xalqaro ta‘lim konsultanti, professor (AQSH)

Bagautdinova Nailya Gumerovna – Qozon federal universiteti Boshqaruv, iqtisodiyot va moliya instituti direktori, iqtisodiyot fanlari doktori, professor (Rossiya Federatsiyasi)

Sharifzoda Mu‘min Mashokir – Tojik davlat huquq, biznes va siyosat instituti rektori, iqtisodiyot fanlari doktori, professor (Tojikiston Respublikasi)

Maley Elena Borisovna – Polotsk davlat universiteti rektori, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent (Belarus Respublikasi)

Asif Mahbub Karim – Malayziya Menejment va tadbirkorlik universiteti professori (Malayziya qirolligi)

Piter Xayk – Yevropa amaliy fanlar va menejment instituti ilmiy ishlar bo‘yicha prorektori (Chexiya Respublikasi)

Yavuz Demirel – Kastamonu universiteti professori (Turkiya Respublikasi)

Jo‘rayev Abdug‘affor Safarovich – Termez agrotexnologiyalar va Innovatsion rivojlanish instituti rektori, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Ismanov Ibroxim Nabiyeovich – Farg‘ona politexnika instituti kafedra mudiri, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xayriddinov Azamat Botirovich – Qarshi muhandislik-iqtisodiyot instituti prorektori iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Tashnazarov Samiddin Nizamovich – Samarqand iqtisodiyot va servis instituti kafedra mudiri, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nurmanov Ulug‘bek Anorbayevich - Bank-moliya akademiyasi “Buxgalteriya hisobi va audit” kafedrasida professori, iqtisodiyot fanlari doktori

Yakubova Nargiz Tursunbayevna – iqtisodiyot fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Mamatov Baxadir Safaraliyevich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Qiyosov Sherzod Uralovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Urazaliyev Kamoliddin Tajikulovich – iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent

JURNAL TAHRIRIYATI

Saparov Aktam Jo‘rayevich – bosh muharrir, filologiya fanlari doktori, dotsent

Avlokulov Anvar Ziyadullayevich – ilmiy muharrir, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Aliqulov Mehmonali Salohiddin o‘g‘li – mas‘ul muharrir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Buxorova Moxira Samandarovna – muharrir

O‘zbekiston Respublikasi OAK Rayosatining 2023-yil 3-iyundagi 364-son qarori bilan “Moliyaviy texnologiyalar” ilmiy elektron jurnali iqtisodiyot fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalari yuzasidan assosiy ilmiy natijalarini chop etish tavsiya etilgan ilmiy nashrlar ro‘yxatiga kiritilgan.

“Moliyaviy texnologiyalar” ilmiy elektron jurnali
23.11.2022-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №R-566966 reyestr raqami tartibi bo‘yicha ro‘yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: №049864

MUNDARIJA				
1.	Шаисламова Кабилевна	Наргиза	Тижорат банклари рискларини баҳолашда стресс-тест усулидан самарали фойдаланиш	7
2.	Ashurova Nargiza Chori qizi		O‘zbekiston turizm xizmatlari bozorida gastronomik turizmni rivojlantirishning asosiy yo‘nalishlari	19
3.	Mamatqulov Axmadaliyevich	Avazbek	Oliy ta‘lim muassasalarida ichki audit tizimini raqamlashtirish mexanizimini takomillashtirish	24
4.	Sobirov Otabek Olimjonovich		Boshqaruv hisobini tashkil etishning konseptual asoslari	36
5.	Rustamov Suvonqulovich, Zuhra Soxibjon qizi	Maqsud Boqiyeva	Iqlim o‘zgarishining iqtisodiyotga ta’siri	41
6.	Xalimov Shaxboz Xalimovich		Qishloq joylarida turizm xizmatlarini rivojlantirishning xorij tajribalari	48
7.	Kenjayev Ergashboyevich	Ikrom	Hududlarda investitsiya mexanizmlarini takomillashtirishning institutsional va moliyaviy omillari	53
8.	Rustamov Suvonqulovich, Muslimbek No‘rbo‘ta o‘g‘li	Maqsud Normatov	Kredit riski	60

QISHLOQ JOYLARIDA TURIZM XIZMATLARINI RIVOJLANTIRISHNING XORIJ TAJRIBALARI

Xalimov Shaxboz Xalimovich

*raqamli iqtisodiyot” kafedrası
dotsenti v.b., PhD*

*Samarqand iqtisodiyot va servis instituti
E-mail: shaxbozxalimov@gmail.com*

Annotatsiya. Ushbu ishda qishloq joylarda turizm xizmatlarini rivojlantirish bo'yicha xorij tajribalari o'rganilgan. Italiya, Fransiya, Yaponiya, Turkiya va Janubiy Koreya misolida agriturizm, ekoturizm, raqamli va qishloq turizmi modellari tahlil qilingan. Qishloq turizmini muvaffaqiyatli rivojlantirish omillari sifatida davlat qo'llab-quvvatlashi, infratuzilma, raqamlashtirish va mahalliy jamoalar ishtiroki aniqlangan. Natijada O'zbekiston sharoitiga moslashtirilishi mumkin bo'lgan samarali mexanizmlar va amaliy tavsiyalar ishlab chiqilgan.

Kalit so'zlar: qishloq turizmi, agriturizm, ekoturizm, raqamlashtirish, infratuzilma, davlat qo'llab-quvvatlashi, xorij tajribasi.

ИНОСТРАННЫЙ ОПЫТ РАЗВИТИЯ ТУРИСТИЧЕСКИХ УСЛУГ В СЕЛЬСКИХ РАЙОНАХ

Халимов Шахбоз Халимович

*кандидат наук
доцент кафедры цифровая экономика, PhD
Самаркандский институт
экономики и сервиса*

E-mail: shaxbozxalimov@gmail.com

Аннотация. В данной работе исследуются зарубежные практики развития туристических услуг в сельской местности. Рассматриваются модели агротуризма, экотуризма, цифрового и сельского туризма в таких странах, как Италия, Франция, Япония, Турция и Южная Корея. Проведен анализ факторов успешного развития сельского туризма, включая государственную поддержку, инфраструктуру, цифровизацию и участие местных сообществ. В результате выявлены эффективные механизмы, которые могут быть адаптированы к условиям Узбекистана, и предложены практические рекомендации по развитию сельского туризма.

Ключевые слова: сельский туризм, агротуризм, экотуризм, цифровизация, инфраструктура, государственная поддержка, зарубежный опыт.

FOREIGN EXPERIENCES OF DEVELOPING TOURISM SERVICES IN RURAL AREAS

Khalimov Shakhboz Khalimovich

*Associate Professor of the
"Digital Economy" Department, PhD
Samarkand Institute of Economics and Service
E-mail: shaxbozxalimov@gmail.com*

Abstract. This study examines international practices in the development of rural tourism services. It analyzes agritourism, ecotourism, digital, and village tourism models in countries such as Italy, France, Japan, Turkey, and South Korea. The research identifies key factors of successful

rural tourism development, including government support, infrastructure, digitalization, and local community involvement. As a result, effective mechanisms are identified that can be adapted to the conditions of Uzbekistan, and practical recommendations are proposed.

Keywords: *rural tourism, agritourism, ecotourism, digitalization, infrastructure, state support, international experience.*

Kirish

So‘nggi yillarda jahon miqyosida turizm sohasi iqtisodiyotning eng tez rivojlanayotgan tarmoqlaridan biri sifatida e‘tirof etilmoqda. Ayniqsa, qishloq joylarda turizm xizmatlarini rivojlantirish (rural tourism) ko‘plab davlatlar uchun muhim strategik yo‘nalishga aylangan bo‘lib, u hududiy iqtisodiyotni rivojlantirish, aholi bandligini oshirish va madaniy merosni saqlashda muhim rol o‘ynamoqda.

Xorijiy tajriba shuni ko‘rsatadiki, qishloq turizmini muvaffaqiyatli rivojlantirishda davlat siyosati, infratuzilma, raqamli texnologiyalar va mahalliy jamoalarning faol ishtiroki muhim ahamiyatga ega. Bu borada Italiya agriturizm modeli, Fransiya qishloq mehmon uylari tizimi hamda Yaponiyaning “satoyama” konsepsiyasi xalqaro miqyosda samarali tajriba sifatida tan olingan.

Shuningdek, Turkiya va Janubiy Koreya kabi davlatlarda qishloq turizmi raqamli texnologiyalar bilan integratsiya qilingan holda rivojlanib, turistlar uchun qulay va zamonaviy xizmatlar tizimi shakllantirilgan. Bu tajribalar qishloq hududlarida turizmni rivojlantirishda innovatsion yondashuvlarning muhimligini ko‘rsatadi.

O‘zbekistonda ham qishloq turizmini rivojlantirish uchun katta tabiiy va madaniy salohiyat mavjud. Biroq xorij tajribasini o‘rganish va uni milliy sharoitga moslashtirish qishloq turizm xizmatlarini yanada samarali tashkil etish imkonini beradi. Shu sababli, qishloq joylarda turizm xizmatlarini rivojlantirishning xorij tajribalarini o‘rganish, ularning muvaffaqiyatli jihatlarini tahlil qilish va milliy amaliyotga joriy etish dolzarb ilmiy-amaliy ahamiyatga ega hisoblanadi.

Adabiyotlar sharhi

Qishloq joylarda turizm xizmatlarini rivojlantirish bo‘yicha xorij tajribalari ilmiy adabiyotlarda “rural tourism”, “agritourism” va “community-based tourism” yo‘nalishlari doirasida keng tahlil qilingan. Tadqiqotlar shuni ko‘rsatadiki, qishloq turizmi nafaqat iqtisodiy o‘rishni ta‘minlaydi, balki madaniy merosni saqlash va ekologik barqarorlikni mustahkamlashga ham xizmat qiladi.

Jahon turizm tashkiloti hisobotlarida qishloq turizmi mahalliy iqtisodiyotni diversifikatsiya qilishning samarali vositasi sifatida baholanadi. Ushbu manbalarda qishloq hududlarida turizmni rivojlantirish uchun infratuzilma, raqamli texnologiyalar va mahalliy hamjamiyat ishtirokining uyg‘unligi muhim omil ekanligi ta‘kidlanadi.

Xorijiy olimlardan Lane (1994) va Roberts & Hall (2001) qishloq turizmini barqaror rivojlanish modeli sifatida tahlil qilib, uning asosiy xususiyatlari sifatida kichik masshtab, mahalliy resurslarga tayanish va ekologik muvozanatni ko‘rsatgan. Ularning fikricha, qishloq turizmi yirik turistik oqimlardan farqli ravishda individuallik va autentiklikka asoslanadi.

Italiya bo‘yicha ilmiy ishlarda agriturizm modeli fermer xo‘jaliklarini turizm faoliyati bilan integratsiya qilish orqali qo‘shimcha daromad manbai yaratishi asoslab berilgan. Fransiya tajribasida esa qishloq mehmon uylari va “Gîtes de France” tizimi qishloq hududlarida turizmni rivojlantirishning samarali modeli sifatida ko‘rsatiladi.

Yaponiya bo‘yicha tadqiqotlar qishloq hududlari va tabiat uyg‘unligini saqlagan holda turizmni rivojlantirish mumkinligini ko‘rsatadi. Bu model ekologik barqarorlik va madaniy an‘analarni saqlashga asoslangan. Shuningdek, Janubiy Koreya va Turkiya tajribalarida raqamli texnologiyalar, smart turizm tizimlari va davlat qo‘llab-quvvatlashi qishloq turizmining muhim drayverlari sifatida baholanadi.

O‘zbekiston bo‘yicha ilmiy ishlar esa mamlakatda qishloq turizmini rivojlantirish uchun

katta salohiyat mavjudligini, biroq infratuzilma va raqamli integratsiyani yanada kuchaytirish zarurligini ko'rsatadi. Umuman olganda, adabiyotlar tahlili qishloq turizmini rivojlantirishda xalqaro tajriba innovatsion yondashuvlar, mahalliy resurslardan samarali foydalanish va davlat-xususiy sheriklik mexanizmlariga asoslanishini tasdiqlaydi.

Tadqiqot metodologiyasi

Mazkur tadqiqotda qishloq joylarda turizm xizmatlarini rivojlantirish bo'yicha xorijiy tajribalarni o'rganish uchun kompleks ilmiy yondashuv qo'llanildi. Tadqiqotning metodologik asosini turizm iqtisodiyoti, hududiy rivojlanish nazariyalari hamda barqaror turizm konsepsiyalari tashkil etdi.

Tahlil va natijalar

O'tkazilgan tahlil shuni ko'rsatadiki, qishloq joylarda turizm xizmatlarini rivojlantirish bo'yicha xorij tajribalari turli modellarga asoslangan bo'lib, ularning har biri o'ziga xos ijtimoiy-iqtisodiy natijalarni ta'minlaydi. Umuman olganda, muvaffaqiyatli tajribalarda uchta asosiy omil ustunlik qiladi: davlat qo'llab-quvvatlashi, mahalliy resurslardan samarali foydalanish va innovatsion yondashuvlarning joriy etilishi.

Tahlil natijalariga ko'ra, Italiya tajribasida agriturizm modeli qishloq xo'jaligi va turizmni integratsiya qilish orqali fermer xo'jaliklari daromadini oshirishga xizmat qilgan. Bu model kichik oilaviy bizneslarni rivojlantirish va qishloq aholisining bandligini ta'minlashda samarali ekanligi bilan ajralib turadi.

Fransiya tajribasida “Gîtes de France” tizimi orqali qishloq mehmon uylari tarmog'i shakllantirilib, ichki va tashqi turistlar uchun yuqori sifatli xizmatlar yaratilgan. Bu tizim qishloq hududlarida turizm infratuzilmasining barqaror rivojlanishini ta'minlagan.

Yaponiya tajribasi shuni ko'rsatdiki, “satoyama” modeli tabiiy muhit va inson faoliyati uyg'unligini saqlagan holda ekologik turizmni rivojlantirishga qaratilgan. Bu yondashuv ekologik barqarorlikni ta'minlashda muhim ahamiyatga ega.

Turkiya va Janubiy Koreya tajribalarida raqamli texnologiyalar va smart turizm tizimlarining joriy etilishi qishloq turizmi samaradorligini sezilarli darajada oshirgan. Onlayn platformalar, raqamli marketing va elektron xizmatlar turistlar oqimini ko'paytirishga xizmat qilgan.

1-jadval.

Qishloq joylarda turizm xizmatlarini rivojlantirishning xorij tajribalari*

№	Mamlakat	Qo'llanilgan model	Asosiy natijalar	Samaradorlik omillari
1	Italiya	Agriturizm (qishloq xo'jaligi + turizm integratsiyasi)	Fermerlar daromadi oshdi, qishloq bandligi yaxshilandi	Oilaviy biznes, mahalliy resurslardan foydalanish
2	Fransiya	“Gîtes de France” (qishloq mehmon uylari tizimi)	Ichki va tashqi turistlar oqimi oshdi	Kuchli infratuzilma va standartlashtirilgan xizmat
3	Yaponiya	Satoyama (ekologik qishloq turizmi)	Ekoturizm rivojlandi, tabiat saqlab qolindi	Ekologik muvozanat va madaniy an'analar
4	Turkiya	Qishloq turizmi dasturlari	Qishloq hududlari iqtisodiy faollashdi	Davlat qo'llab-quvvatlashi va marketing
5	Janubiy Koreya	Smart turizm (raqamli yechimlar)	Turistlar oqimi va xizmat sifati oshdi	Raqamli platformalar va innovatsiyalar
6	O'zbekiston	Rivojlanayotgan qishloq turizmi modeli	Turizm salohiyati yuqori, rivojlanish bosqichida	Tabiiy resurslar, islohotlar, infratuzilma

*Muallif ishlanmasi

O‘zbekiston sharoitida olib borilgan tahlillar shuni ko‘rsatadiki, mamlakatda qishloq turizmini rivojlantirish uchun katta salohiyat mavjud bo‘lib, ayniqsa agroturizm va ekoturizm yo‘nalishlari istiqbolli hisoblanadi. Biroq infratuzilma yetishmovchiligi, raqamli xizmatlarning to‘liq rivojlanmaganligi va kadrlar malakasining yetarli emasligi asosiy muammolar sifatida qayd etildi.

Tahlil natijalari shuni tasdiqlaydiki, qishloq turizmini rivojlantirishda xorij tajribasi innovatsion yondashuvlar, raqamli texnologiyalar va davlat-xususiy sheriklik mexanizmlarining uyg‘unlashuvi eng muhim omil hisoblanadi. Shu asosda milliy amaliyotda ham kompleks yondashuvni joriy etish zarur.

Keltirilgan jadval xorijiy mamlakatlar tajribasi asosida qishloq joylarda turizm xizmatlarini rivojlantirishning asosiy modellari va ularning natijalarini tahlil qilish imkonini beradi. Umumiy xulosaga ko‘ra, qishloq turizmi rivojlangan davlatlarda muvaffaqiyatga erishish ko‘proq uchta asosiy yo‘nalishga bog‘liq: iqtisodiy integratsiya, davlat qo‘llab-quvvatlashi va innovatsion yondashuvlar.

Xulosa

O‘tkazilgan tahlillar shuni ko‘rsatadiki, qishloq joylarda turizm xizmatlarini rivojlantirish bo‘yicha xorijiy tajribalar turli modellarga asoslangan bo‘lib, ularning barchasida umumiy muvaffaqiyat omillari mavjud. Italiya, Fransiya, Yaponiya, Turkiya va Janubiy Koreya tajribalari qishloq turizmi iqtisodiy, ekologik va ijtimoiy jihatdan katta samara berishini tasdiqlaydi. Ushbu mamlakatlarda qishloq turizmi infratuzilma, raqamli texnologiyalar, davlat qo‘llab-quvvatlashi va mahalliy jamoalar ishtiroki asosida rivojlangan.

O‘zbekiston sharoitida esa qishloq turizmini rivojlantirish uchun katta tabiiy va madaniy salohiyat mavjud bo‘lsa-da, ushbu imkoniyatlardan to‘liq foydalanish uchun tizimli yondashuv zarur. Xususan, infratuzilma va raqamli xizmatlar yetarli darajada rivojlanmaganligi ayrim muammolarni keltirib chiqarmoqda. Umuman olganda, xorij tajribasi qishloq turizmi barqaror rivojlanishi uchun innovatsion yondashuvlar va kompleks davlat siyosati muhim ekanini ko‘rsatadi.

Yuqorida keltirilgan xulosalardan kelib chiqqan holda quydagi takliflar ishlab chiqildi:

Birinchiidan, qishloq hududlarida turizm infratuzilmasini rivojlantirish, jumladan yo‘llar, mehmonxona va servis xizmatlarini modernizatsiya qilish zarur.

Ikkinchiidan, Italiya va Fransiya tajribasi asosida agriturizm va qishloq mehmon uylari tizimini keng joriy etish maqsadga muvofiq.

Uchinchiidan, Yaponiya tajribasidan kelib chiqib, ekologik barqarorlikni ta‘minlash va tabiatni muhofaza qilishga asoslangan turizmni rivojlantirish lozim.

To‘rtinchiidan, Janubiy Koreya va boshqa rivojlangan davlatlar tajribasiga asoslanib, raqamli turizm platformalari, mobil ilovalar va onlayn bron tizimlarini keng joriy etish kerak.

Beshinchiidan, Jahon turizm tashkiloti tavsiyalariga muvofiq ravishda davlat-xususiy sheriklikni kuchaytirish va mahalliy aholini turizm faoliyatiga keng jalb etish lozim.

Xulosa qilib aytganda, xorij tajribasini milliy sharoitga moslashtirish orqali O‘zbekistonda qishloq turizmini barqaror va raqobatbardosh darajada rivojlantirish mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati

1. Agzamova Nargiza Gapurovna QISHLOQ TURIZMINI RAQAMLASHTIRISHDA XORIJ TAJRIBASINI O‘RGANISH // Raqamli iqtisodiyot (Цифровая экономика). 2024. №7. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/qishloq-turizmini-raqamlashtirishda-xorij-tajribasini-orginish>

2. Xudaynazarova Dilorom Xayrullaevna. TURIZM QISHLOQLARINI RIVOJLANTIRISHNING XORIJIY TAJRIBASIVA UNI O‘ZBEKISTON SHAROITIDA QO‘LLASH IMKONIYATLARI. (2026). Marketing Jurnal, 3. <https://marketingjournal.uz/index.php/mj/article/view/876>

3. Sotvoldiyeva Muyassar Xamid Qizi QISHLOQ JOYLARDA TURIZMNING RIVOJLANISHI // newjournal. 2025. №1. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/qishloq-joylarda-turizmning-rivojlanishi>

4. Трухачев Александр Владимирович Концепции и модели развития сельского туризма за рубежом // Сервис в России и за рубежом. 2016. №7 (68). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/kontseptsii-i-modeli-razvitiya-selskogo-turizma-za-rubezhom>

5. Ларина Елена Валерьевна Развитие сельского туризма: отечественный и зарубежный опыт // Вестник науки и образования. 2018. №2 (38). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/razvitie-selskogo-turizma-otechestvennyy-i-zarubezhnyy-opyt>

